

BARKAMOL AVLOD-YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING POYDEVORI.

Xurramova Lola Pardayevna

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544564>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 29-may 2025 yil

KEY WORDS

barkamol avlod, Yangi O'zbekiston, ta'lim, ma'naviyat, yoshlar siyosati, taraqqiyot.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy omili sifatida barkamol avlodni tarbiyalash masalasi yoritilgan. Unda yoshlarning intellektual, ma'naviy va jismoniy kamolotini ta'minlash yo'nalishida olib borilayotgan islohotlar va ularning ijtimoiy hayotdagi o'rni tahlil qilingan. Barkamol avlod — bu millatning ertangi kunidir, degan g'oya asosida davlat siyosatida yoshlarga qaratilayotgan e'tibor ochib berilgan.

KIRISH

Bugungi globalashuv va raqobatbardoshlik davrida har bir davlatning taraqqiyoti va barqaror rivojlanishi avvalo inson kapitalining sifatiga, ya'ni barkamol avlodning shakllanishiga bog'liq. Yangi O'zbekiston davlatchiligi shakllanishining ilk bosqichidanoq yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yoshlar – kelajagimizning bunyodkori, xalqimiz tayanchi va suyanchi, buyuk kelajagimizning asosiy poydevoridir".

"Barkamol avlod" tushunchasi nafaqat zamonaviy bilimlarga ega, balki sog'lom, ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, tashabbuskor va vatanparvar yoshlarni tarbiyalashni anglatadi. Bu tushuncha Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosi sifatida e'tirof etilib, ta'lim, tarbiya, sog'liqni saqlash, bandlik, ma'naviyat va ijtimoiy himoya sohalarida keng ko'lamli islohotlarga turtki bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash masalasi O'zbekiston Respublikasi taraqqiyot strategiyasida asosiy ustuvorliklardan biri sifatida belgilangan. Bu borada qabul qilingan qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar va ilmiy-pedagogik manbalar ushbu mavzuning dolzarbligini va chuqur o'rganilayotganini ko'rsatadi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, intellektual va ijodiy salohiyatini namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar yaratish belgilab qo'yilgan. "Yoshlar – kelajagimiz" davlat dasturi (2017) esa ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va zamonaviy bilimlarni egallashiga zamin yaratgan muhim hujjatlardan biridir. Ilmiy adabiyotlarda esa barkamol avlod tarbiyasi masalasiga turli jihatdan yondashuvlar mavjud. Pedagog olim A. A'zamov o'zining "Barkamol avlod tarbiyasining pedagogik asoslari" asarida bu jarayonning nazariy poydevorini yoritgan.

Uning fikricha, barkamol avlodni tarbiyalashda oila, maktab va jamiyatning hamkorligi muhim omil hisoblanadi. M. Tolipova esa yoshlarni ma'naviy immunitetga ega, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishning zarurligiga urg'u beradi.

Shuningdek, UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar hisobotlarida ham yoshlarning salohiyatini ochish, ularni zamonaviy ko'nikmalarga ega qilgan holda global jarayonlarga tayyorlashga qaratilgan yondashuvlar mavjud. Bu holat O'zbekistonning yoshlar siyosatini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishga intilayotganini ko'rsatadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Yangi O'zbekistonda yoshlar masalasiga davlat darajasida strategik yondashuv shakllanmoqda. So'nggi yillarda yoshlarning bilim olishi, kasb-hunar egallashi, tadbirkorlik va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar kengaymoqda. Maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan tizimda barkamol avlod tarbiyasiga xizmat qiluvchi pedagogik va ma'naviy tamoyillar kuchaytirilmoqda.

Amaliy jihatdan olib qaralganda, quyidagi muhim natijalarga e'tibor qaratish lozim:

“Yoshlar daftari”, “Temurbeklar maktabi”, “Yoshlar texnoparklari” kabi tashabbuslar orqali yoshlarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlanishi va kasbiy yo'naltirilishiga erishilmoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ta'lim berish, yoshlarning raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan IT parklar va robototexnika markazlari faoliyat ko'rsatmoqda.

Yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sport bilan shug'ullanish va madaniyatga qiziqishni kuchaytirish orqali ularning jismoniy va ruhiy salomatligi mustahkamlanmoqda.

Talaba-yoshlarning siyosiy va ijtimoiy hayotdagi faolligi ortib bormoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali o'z fikrini erkin bildiradigan, mas'uliyatli fuqarolarga aylanmoqda.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat aniqlanadiki, yoshlarning rivoji faqat ta'lim bilan cheklanmaydi. Ularning ma'naviy kamoloti, axloqiy tarbiyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmati ham barkamol avlod timsolini belgilaydi. Shu bois, ta'lim tizimida nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy ishlarga ustuvor ahamiyat qaratilishi zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekiston taraqqiyotining poydevori bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash bugungi kunning eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining izchil amalga oshirilayotgani, ularning har tomonlama kamol topishi uchun zarur shart-sharoitlarning yaratilayotgani bu boradagi yuksak siyosiy irodani aks ettiradi.

Barkamol avlod deganda – nafaqat bilimli, balki ma'naviy jihatdan yetuk, sog'lom, ijtimoiy faol va Vatanga sodiq yoshlar nazarda tutiladi. Bunday avlodni shakllantirish esa faqat ta'lim tizimining emas, balki oila, jamiyat va davlatning hamkorlikdagi sa'y-harakatlarini talab etadi.

Shu bois, kelgusida quyidagi yo'nalishlarda ishlarni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

yoshlarning innovatsion va texnologik tafakkurini rivojlantirish;

ma'naviy tarbiyani ta'lim jarayoniga uyg'unlashtirish;

yoshlarni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga undovchi mexanizmlarni kuchaytirish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, Yangi O'zbekistonning ertangi taraqqiyoti bevosita bugungi yoshlarga bog'liq. Barkamol avlod – bu millatning, jamiyatning va davlatning porloq kelajagidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston – taraqqiyot va islohotlar yo'li. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni. – 28.01.2022.3. “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturi. – Toshkent, 2017.
4. A'zamov A. Barkamol avlod tarbiyasining pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
5. Tolipova M. Yoshlarni ma'naviy tarbiyalashning zamonaviy yo'nalishlari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021.
6. Jo'rayev M. Oila va maktab hamkorligida ma'naviy tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yoshlar ishlari agentligi rasmiy ma'lumotlari – www.yoshlar.gov.uz
8. UNESCO. Youth Development Report. – Paris, 2021.
9. Rasulov B. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY